

**AKADEMIK LITSEYLARDA MATEMATIKA DARSLARIDA
ZAMONAVIY KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARIDAN
FOYDALANISHNING AVZALLIKLARI.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6586189>

Abdiniyazova Sawlexan Joldasbaevna.

O'zbekiston Respublikasi IIVning

Qoraqalpoq akademik litseyi matematika fani o'qituvchisi

Kudaybergenova Biybisanem Kallibekovna

informatika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: *ushbu maqola umum ta'lim maktablarning , litseylarning matematika darslarida kompyuter texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyatiga bag'ishlangan.*

Kalit so'zlar: *Matematika,fan, kompyuter,texnologiya, pedagogik texnologiya, kompyuter dasturlari,test, interfaol mashqlar, algoritmlar, blok-sxemalar.*

Matematika fani insonning intellektini, diqqatini rivojlantirishda, ko'zlangan maqsadga erishish uchun qat'iyat va irodani tarbiyalashda, algoritmik tarzdagi tartib-intizomlilikni ta'minlashda va tafakkurini kengaytirishda katta o'rin tutadi. Matematika olamni bilishning asosi bo'lib, tevarak-atrofdagi voqea va hodisalarning o'ziga xos qonuniyatlarini ochib berish, ishlab chiqarish, fan-texnika va texnologiyaning rivojlanishida muhim ahamiyatga ega.

Informatsion-kommunikatsiyaviy texnologiyalardan matematika darslarida foydalanganimizda o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziquvchanligi ortadi va buning natijasida fan bo'yicha egallagan bilim sifati yaxshi bo'ladi. Standart masalalarni yechish –tabiati nostandart bo'lgan, kundalik hayotda kam uchraydigan masalalarni yechishga aylangan. Shuning uchun ham ayrim o'quv va ayniqsa, amaliy masalalarga muammoli masala sifatida yondashish lozim. Ilg'or milliy va xorijiy tajribalarni inobatga olgan holda fanni o'qitishda rivojlangan davlatlarda keng qo'llanilayotgan **STEM** (science, technology, engineering and mathematics - fan, texnologiya, muxandislik va matematika) o'qitish konsepsiyasiga hamda dasturlashning boshlang'ich tushunchalarini va metodlarini (mantiqiy amallar, algoritmlar, blok-sxemalar va x.k.) shakllantirish metodologiyasiga tayanish maqsadga muvofiq. Modulli texnologiyalar-en zamonaviy texnologiya bolib, modul bloklardan turadigan xabarni tizimli turda qayta ishlash va analizlashga, o'quvchini mustaqil ishlashga asoslangan, har xil formalardan foydalangan tashkillashtiruvchi protsess.

Informatsion jamiyatga o'tish jarayonlari ta'lim sohasida radikal o'zgarishlarga olib keldi va pedagogik xodimlarga yangi talablar qo'yadi. Pedagogik xodimlarning sifati bu ta'lim sohasining eng asosiy elementi sababi qolgan barcha elementlari bunga bog'liq bo'ladi. Insoniyat barcha turlariga yangi informatsion kommunikatsiyaviy vositalarning jalb etilishi bilan ta'riflanadigan jamiyat, zamonaviy o'qituvchi oldiga yangi vazifalar qo'yadi, sababi ularga oldingi pedagogik texnologiyalari asosida yangi avlod ta'lim programmalarining amalga oshirish bo'yicha vazifalari yuklanadi. Ta'lim berishda kompyuterdan va informatsion texnologiyalardan foydalanish – bu ta'limni rivojlantirish va o'quvchilarning ta'lim sifatini yaxshilash masalalarining biri bo'lib hisoblanadi. Matematika – bu ancha ko'p mehnatni talab etadigan o'quv fani bo'lib, shu jumladan bu fan o'quvchilardan uzluksiz mehnatni va mustaqil izlanishni talab qiladi. Matematika fani o'qituvchilarning eng asosiy vazifasidan biri o'quvchilarga matematikani o'rganish ko'nikmalarini, o'quv va fikrlash madaniyati elementlarini rivojlantirish bo'lib sanaladi. Matematika darslarida o'quvchilarning aql mehnatining oshishi ularning o'rganayotgan fanga qiziquvchanligini dars davomida ularning faolligini qanday qilib qo'llab-quvvatlash kerak degan savollar paydo bo'ladi. Darsga bo'lgan qiziqishni saqlab qolish va o'quv-tarbiyaviy jarayonini sifatli darajaga ko'tarish uchun darslarda faol turda informatsion texnologiyalardan foydalanish kerak bo'ladi. Matematika darslarida kompyuter dasturlaridan foydalanishda o'qitishning traditsiyaviy formalariga interaktiv elementlarini kiritish mumkin. Bunda o'qitishning ko'rgazmali ortishiga differensiyaligini ta'minlashga o'quvchilarning bilimni tekshirish ishlarini osonlashtirishga o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini organish qaratilgan faol ligini rivojlantirishga yordam beradi. Kundalik darsda informatsion texnologiyalardan quyidagi uch holatda foydalanamiz :

- a)slaydlar yordamida o'qitish (prezentatsiyadan foydalanish);
- b)test yaratishda (test tuzuvchi dasturlardan foydalanish);
- c)o'yinli darslarni tashkillashtirishda interfaol mashqlarni yaratishda;

Har bir o'qituvchi o'quv darslarida MS Power Point dasruridan foydalanadi. Bu dastur oddiy, qulay bo'lib matematika darslarida asosiy didaktiv prinsiplarning biri bo'lgan – ko'rgazmalilik prinsipini amalga oshirishda imkoniyat beradi va interaktivli multimediyaviy o'quv materiallarini yaratish uchun ko'p imkoniyatlarni tavsiya etadi. Bu dastur yordamida yaratilgan prezentatsiyalarni yangi o'quv materiallarini tushuntirishda og'zaki misollarni tashkillashtirishda foydalansak bo'ladi va yaxshi natijalar beradi. Sababi ko'rgazmali, rangli, qiziqarli ishlangan prezentatsiyalar o'quvchilarda qiziqish hosil qiladi. O'quvchilarning bilimni tekshirish va tez baholash maqsadida ko'proq kompyuterda testlarni yaratamiz. Bunday test tekshirishda o'ziga xosligi shundan iboratki bunda o'quvchilarning bilimni

baholash obektiv, ular haqida olingan ma'lumotlar to'g'ri va ishonchli bo'ladi. Bunday holatda o'qituvchilar uchun kompyuter testlar yaratuvchi dasturlar alohida ahamiyatga ega va bunday dasturlarning turlari ko'p. Ularning ichidan bizlar ko'proq ISprin Suite ixtisoslashtirilgan uskunadan foydalanamiz, sababi bu dasturning ISpring Quiz Maker uskunasi yordamida interfaol 13 test turlarini yaratishga va ularda audio va video fayllardan, rasm va formulalardan foydalanishsa bo'ladi. Uning ISpring Pro uskunasi Power Point dasturida audio va video bilan birga olib boruvchi interfaol elementlar bilan to'ldirilgan onlayn prezentatsiyalarni yaratishga imkoniyat beradi.

ADABIYOTLAR:

1. Sh.M. Mirziyoyev. Erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. –Toshkent: „O'zbekiston”NMIU ,2017.-29v.
2. Sh.M. Mirziyoyev .Buyuk kelajagimizni mard va xalqimiz bilan birga quramiz . Toshkent „O'zbekiston” NMIU , 2017.-485v.
3. E.S Polat .Новые pedagogicheskie i informatsionnye texnologii v sisteme obrazovaniya. Moskva, ACADEMIA , -2014,
 1. 4.Ctarseva N.A.Priminenie elektronnyx posobiy na urokaxmatematiki//
 2. Informatsionnye texnologii v obrozovanii .Sb nauchno – metodicheskix materialov,Novosibirsk.NGU-2018
 3. 5.S.J.Abdiniyazova .X.S.Allambergenov.Bir belgisizli racional ten'leme ha'm ten'sizliklerdi sheshiw usillari.Nokis „Bilim”2019.
 4. 6.S.J.Abdiniyazova.A.Omarov. „MATEMATIKA” Nokis „Bilim”2015.
 5. 7.D.Utebaev.S.Babakaev.M.Eshanov.S.J.Abdiniyazova .Algebra ham matematikalik analiz tiykarlari.Nokis „Bilim”2015.
 6. 8.D.Utebaev.S.Babakaev.M.Eshanov.S.J.Abdiniyazova .Algebra ham analiz tiykarlari.Nokis 2013.